

УДК 82-31

ПОЭТИКА ТРАГИЧЕСКОГО В РАССКАЗАХ М.О. АУЭЗОВА

СВИДОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Доцент кафедры «Русский язык и литература», Таразский университет им. М.Х. Дулати, Казахстан

ЕНСЕБЕК МАДИНА ЖАРАСҚЫЗЫ

Учитель русского языка и литературы школа-гимназия 12 им. Керимбая г. Тараза, Казахстан

Аннотация. В статье представлен интерпретационный анализ рассказов М.О. Ауэзова в аспекте поэтики трагического в художественном произведении. В ходе аналитического исследования было обнаружено, что поэтика трагического в рассказах формируется с помощью хронотопов дороги и перевала, суровых горных пейзажей, портретов героев, запечатлевших катастрофические изменения («Выстрел на перевале»), а также с помощью изображения острых социальных конфликтов, антитетичных пейзажных описаний («Расправа»). Трагический конфликт в двух рассказах казахского писателя-классика заложен в поэтике их заглавий.

Ключевые слова: трагический конфликт, хронотоп, пейзаж, портрет, заглавие.

Впервые над проблемой трагического в искусстве и жизни задумался Аристотель [1]. Философ различал 1. движение событий, вдруг прерывающиеся неожиданным событием, которое все меняет от хорошего (нейтрального) к плохому; 2. понимание ситуации как ужасной и страдание по данному поводу; 3. принятие трагического события, смирение перед неизбежностью и очищение. Указанные этапы в развитии действия вошли в теорию литературы и получили статус терминов: перипетия, пафос, катарсис («очищение»).

Эпоха Просвещения вписала дополнительные смыслы в понимание категории трагического. Так, Лессинг связал трагическое с нравственным, он справедливо полагал, что очищение всегда связано с просветлением личности. Восприняв пафос трагической ситуации и приняв к сердцу переживания, горе и смирение героев, зритель становится соучастником всего трагического ряда. Он становится свидетелем формирования в своей личности нравственного чувства.

Лессинг высоко оценивает воспитательное значение трагического, называя его «школою нравственности» [2, с. с. 89].

Теория литературы оперирует вторым уровнем значения трагического.

В таблицу сведем типы неразрешимых конфликтов, формирующих трагическое в литературном произведении.

Таблица 1. «Типы неразрешимых конфликтов»

Содержание конфликта	Определение интенсивности конфликта	Итоги
Борьба двух тенденций: устоявшееся, консервативное/нарождающееся, прогрессивное	Высшая степень напряженности	Победит одна из тенденций
Борьба личности и общественных установлений	Высокая степень напряженности	Личность может победить и изменить социальный закон, может отступить и тогда все останется неизменным

Борьба обычного и идеального	Конфликт разной степени интенсивности: от затихающей стадии до активной	Непреодолимое противоречие и вечная борьба непримиримых сторон
Бинарные оппозиционные отношения, которые на данном этапе являются не разрешаемыми. Торжество идеалов героя может осуществиться за счет его гибели		

Трагическое имеет эстетическое значение только в сфере искусства, в реальной действительности никаких эстетических переживаний трагическое не вызывает.

Трагические события, воплощенные в искусстве, становятся эстетическим фактом и выполняют существенную функцию: учат через трагическое понимать мир и жить в этом мире, приобретая опыт его познания и опыт поведения.

Трагический герой является вершителем своей судьбы, трагический герой всегда погибает. При этом читатель или зритель воспринимает эту гибель с чувством восхищения. Почему?

Феномен трагического в искусстве состоит в том, что трагическое является высоким и благородным. Жизнь героя отдана им во имя осуществления высоких идеалов. Смерть героя является его победой в борьбе с враждебным явлением, с мировым злом. Иначе герой победить не может, а вот смертью смерть победить может.

В связи с этим сознательная гибель героя воспринимается субъектом, кем бы он ни был, с восторгом, восхищением, его чувства эстетически приподняты.

Трагедия вызывает у воспринимающего не только чувство горечи, сострадания и боли. Нечеловеческие страдания героя могут сломать несправедливый порядок вещей и помочь многим людям.

Двойственность трагического в искусстве, как поясняет философ А.Ф. Лосев, не позволяет сосредоточиться только на пессимизме [3]. Оптимистичное начало проявляется в том, что идущий на смерть бросает вызов судьбе, не желая мириться с обстоятельствами. Такой герой побеждает их фактом своей преждевременной смерти. Поступок героя восхищает, потому что победить своими малыми силами он не может, но все равно вступает в неравную борьбу.

Трагический конфликт в повести М. Ауэзова «Выстрел на перевале» является социальным. В сюжете реализуется противостояние главного героя, Бахтыгула, с баем. При этом особого значения не имеет то обстоятельство, что он оказывается в конфликте с двумя баями, каждый из которых имеет имя, однако фактически общую внешность. Автором они рисуются совершенно одинаково, словно обобщен не только литературный образ, но и социальный образ: все баи одинаковые и в своей внешности, и в своем окружении, и в своих поступках.

В связи с этим убитый выстрелом из ружья на перевале второй бай, которому служил Бахтыгул, является фигурой случайной. Это мог быть и первый бай, и любой другой. Степень обобщения социального явления в повести является очень высокой.

Портрет Жарасбая: он высокий, толстый; красное лицо, покрытое потом. В портрете имеет значение оценочное слово автора: несмотря на явно несимпатичный вид, лицо выглядело важным и даже – почти величественным. Кроме того, внешний облик бая дополняется костюмом. Одежда бая является знаком его богатства, его высокого положения: трех из куницы, шуба белая мерлушковая. Именно Жарасбай и будет наказан героем. Момент отмщения за бедность своей семьи, за свои унижения является одним из самых трагических в повести.

Трагический конфликт повести представлен в эволюции. Он начинает формироваться в отношениях с баем Сальменом и приобретает законченные очертания с Жарасбаем. При этом обстоятельства одни и те же. Оба бая используют умение Бахтыгула красть лошадей. Он

умелый и ловкий барымтач. Однако заниматься таким недостойным ремеслом ему горько и стыдно, потому что аулчане шепчутся за его спиной, осуждают, считают разбойниками.

Жаксыгул – опытный работник, он умеет приглядывать за хозяйственной деятельностью всего аула, знает, как помочь, что посоветовать. За эти его качества ценят и уважают. Но всегда наступает момент, когда баю необходимо ограбить ближнего, чтобы отомстить, наказать, запугать. И тогда вспоминается другой, криминальный, талант Бахтыгула. Сопrotивляться приказу герой не может, его семья живет за счет того, что он получает за свои услуги от бая. Бахтыгул вновь и вновь идет не преступление по приказу бая, находясь в состоянии глубокого потрясения. А затем наступает кульминационный и трагический момент: Жарасбай всю ответственность за барымту возлагает на Бахтыгула, отказываясь признать, что его помощник выполнял его личные приказы.

Очередное предательство, бедствия семьи, ненависть и обида вынуждают героя совершить правосудие, наказать обидчика, подлеца и предателя.

И тогда на перевале Караш прозвучит роковой выстрел.

Трагическое в повести формируется из-за понимания героем невозможности изменить свою судьбу и преодолеть враждебные обстоятельства. Герой оказывается в трагической ситуации, он должен совершить правосудие, жизненные обстоятельства не предоставляют другого выхода.

В герое никогда не видели человека, не ценили его деловые качества, хозяйственную смекалку, честность и преданность.

Востребованными были только ловкость, удаля, сила, направленные на несправедные дела, которые народная этика не одобряла. Нравственное чувство самого героя страдало, исполненный байский приказ не приносил чувства удовлетворения, заставлял страдать и мучиться.

Бахтыгул не единожды переживает трагедию, по-настоящему человеческое горе.

Его младший брат оказывается дважды в беде. В первый раз он отводит горе, уносит десятилетнего Тектыгула из аула, где сыпной тиф погубил его родителей. Во второй раз спасти его не смог. Тектыгул заболел в холодную дождливую ночь, собирая в степи разбежавшихся из-за ветра овец. Он был избит и почти раздет. Жалкие лохмотья не защищали его от ненастья.

За 20 лет работы на бая Сальмена он не получил даже сносной одежды.

Тектыгул умирает в 30 лет, ничего не приобретя за годы непосильного труда. У него нет ни юрты, ни жены, ни детей. У него нет даже одежды.

Умереть некогда крепкому и сильному джигиту так и придется в том самом зимовье, из которого братья бежали из-за тифа и где остыли тела их родителей.

Бахтыгул существует в постоянном движении, которое не приносит ему радости. Его личный хронотоп – хронотоп дороги: 1. бежали от тифа, оставив умерших родителей, 2. бежали от бая Сальмена, избитые, нищие и униженные, 3. бежали от бая Жарасбая, который обвинил героя в барымте, чтобы скрыть свое участие в незаконных деяниях, 4. бежал в горы, потому что люди боялись его прятать от властей.

Его бег прекращается только в тот момент, когда он убивает жестокого и подлого Жарасбая и оказывается в тюрьме.

Жизнь героя повести – это непрерывные трагедии, потеря родных, разочарование в покровителях, нищета, голодные дети, ветхая и старая юрта.

Свое существование герой воспринимает как тупик, из которого нет выхода. Идти некуда, ждать помощи неоткуда. Трагические обстоятельства непреодолимы.

Конфликт героя повести преодолевает границы социальных противоречий, он становится вселенским: Бахтыгул и трагическое бытие. Обстоятельства становятся настолько непреодолимыми, что герою некуда идти, он поднимается на знакомый с детства перевал, с которым сроднился, как с дорогим существом, и стреляет в своего обидчика.

Бахтыгул не может позволить себе смириться и уйти из жизни неотомщенным. Месть за себя, за брата, за родителей, за Хатшу с детьми – все вложил Бахтыгул в тот выстрел на перевале Караш.

Портрет героя в повести приводится дважды, в портретах заметны различия.

Первое описание внешности героря	Второе описание внешности героя
«в щелочках глаз искрится жадная нетерпеливая страсть. Лишь под колючими усами неожиданно мягкая улыбка, словно бы мечтательная» [4, с. 121].	«Длинные вислые его усы над вспухшими, лихорадочно горевшими губами подчас смахивали на крылья беркута, прижавшего к снегу рыжую лису» [4, с. 186].
Описание внешности героя, когда он демонстрирует свою ловкость и силу	Описание внешности героя после пережитых бед, разочарований и после принятия трагического решения

Второй портрет фиксирует трагические перемены в герое, ярко выраженные сравнением Бахтыгула с хищной птицей.

В трагических тонах выписан портрет жены Бахтыгула Хатши: худая от недоедания, черная от загара, одетая в рваные обноски, которые уже не починишь иглой и нитью.

И другой портрет, данный в сравнении с этим, где жизнь Бахтыгула наладилась, и семья отъелась на щедрых дарах Жарасбая. Герой видит, как похорошела Хатша, посвежела, посветлела лицом. Она нарядилась в подаренные байбише Жарасбая наряды, обшила детей.

Трагический конфликт проявляется не только в хронотопе, портрете, но и в пейзаже. Повесть богата описаниями природы, пейзажи подобраны автором не в случайной последовательности. Образность пейзажа тенденциозна: горные хребты, острые и скалистые; горные реки, коварные, шумные и быстрые; еловый лес, мрачный и пирамидальный; сезонно катастрофичен – осенний или зимний, крайне враждебный, холодный, с ледяным ветром и колючим снегом, студеными струями рек и водопадов. Пейзаж в повести олицетворен: «...хребты и пики хмурились, супили мохнатую бровь, как будто и они были чем-то недовольны» [4, с. 154]. Цветовая палитра представлена темными, серыми, мрачными тонами.

Жаксылык, герой рассказа М.О. Ауэзова «Расправа», переживает трагическое разрушение своей жизни. Дважды он оказывается в трудной ситуации. Сначала ему удается справиться с обстоятельствами, во второй раз не удается. В двух случаях фигурирует бай Абиш. Бай позволяет Жаксылыку поселиться на скудных землях Акузек и заняться земледелием, в дальнейшем этот же бай прогонит его с этих земель, которые оказались щедрыми на пшеничные урожаи. Конфликт с баем относится к числу неразрешимых. Социальные отношения, которые выстраивают строгую иерархию, где бай на вершине пирамиды, а жалкий консы (пришелец) у самого ее подножия, предполагают только полное экономическое и личностное уничтожение последнего.

«... был всего-навсего консы – пришелец из чужих мест» [5, с.111], «Подумать только, консы, ничтожный батрак поднимает голос!» [5, с.113]. «И кто унизил? Ничтожный консы – пришелец Жаксылык. Последний из последних, сын паршивой собаки» [5, с.117].

На все лады ругают Жаксылыка, и бай, и те, кто жил с ним рядом, отказывая ему в праве считаться человеком. Сложившиеся обстоятельства оказываются непреодолимыми для героя рассказа. В финале «... Жаксылык со своими голопузыми тронулся из Акузек куда глаза глядят. Исчез, как в воду канул» [5, с.118]. Жаксылык прибыл с семьей в Акузек, чтобы присоединиться к живущим там беднякам, каждый из которых получил разрешение от своего бая, как и Жаксылык от своего.

Его судьбой никто и не заинтересовался бы, если бы не богатые урожаи пшеницы и ржи. Бесконечный тяжелый труд позволил герою встать на ноги: построить дом, оборудовать двор, завести скот. Особенно хорош был урожай в текущем году, Жаксылык каждый день осматривает поля: стебельки пшеницы сильные, колос наливается, рожь такой высоты, что всадник может в ней скрыться с головой.

«Стоит пшеница ровной стеной, наливается колос... Растет, поспекает хлеб... Не принес бы беды злой человек» [5, с.110].

У землепашца постоянный страх – чтобы дожди вовремя, чтобы солнце не высушило, чтобы грызуны не поели. Но самое страшное – это потрава. Бай Абиш злой, мстительный, жадный, властный. Может все сотворить, никого не пожалеет.

Трагизм судьбы героя состоит в том, что трагический конфликт усиливается за счет соединения в нем и катастрофических сторон жизни, которые невозможно устранить или изменить, с противоречиями жизни социального характера. Насколько беззащитен Жаксылык, указывают ключевые суждения автора, опирающегося на людскую молву:

«Карает не закон, карает бай» [5, с.117]. «Разве станет волк драть волка, если есть баран?» [5, с.118]. «Окажется вором богач – потерпевшему быть его жертвой» [5, с.118]. «У баев свой закон - сила» [5, с.118].

Консы и бай – это социальные полюсы рассказа, между которыми и происходит борьба, в которой Жаксылык обречен. Герой не сможет преодолеть судьбу, попытки защитить себя с помощью власти принесут лишь временный успех. Непреодолимая судьба – вот еще один источник трагического в рассказе М. Ауэзова.

Завершая интерпретационный анализ рассказов писателя, отметим особенности поэтики трагического: категория трагического вмещает в себя многие смыслы и предполагает фактор непреодолимости препятствий, когда есть только одно решение и только один выбор; в теории литературы трагическое реализуется через конфликт, трагический сюжет, который проявляется в перипетиях, пафосе и катарсисе; трагический сюжет и катарсис связаны с эффектом просветления личности; поэтика трагического в повести «Выстрел на перевале» формируется с помощью заглавия повести, которое включает в себе символику трагического и переломного (перевал, выстрел); с помощью пейзажных описаний, которые олицетворены и максимально приближены в своих символических смыслах к кризисному состоянию героя (хмурые лики, сведенные брови); личного хронотопа героя, исчерпывающегося дорогой: бегство от эпидемии, бегство от бая, бегство от власти, угон скота. Трагические смыслы хронотопов дороги и перевала объединены с пространством тюрьмы, главным смыслом которого является несвобода, замкнутость и безысходность; с помощью портретов героев, представленных в трагических изменениях – от положительных оценок автора и героя до кризисных и разрушительных; поэтика трагического в рассказе «Расправа» создается неразрешимым социальным конфликтом (консы – бай); сквозным мотивом «пришелец, чужой, недочеловек»; трагическим противопоставлением пейзажных описаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель: Этика. –М.: Эксмо, 2020. – 416 с.
2. Лессинг, Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Лессинг Г.Э. Избранные произведения. - М.: Худож. лит., 1953. - С. 385-516.
3. Лосев, А.Ф. Диалектика мифа. –М.: АСТ, 2021. -448 с.
4. Ауэзов М.О. Выстрел на перевале / М.Ауэзов. Повести и рассказы. –Алма-Ата: Жалын, 1984. –С.119-191.
5. Ауэзов, М.О. Расправа / М.Ауэзов. Повести и рассказы. –Алма-Ата: Жалын, 1984. –С.109-119.